

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С МОТОРНОЙ АЛАЛИЕЙ

У.М.Утбасарова

Дотцент кафедры педогогики и психологии
университета ALFRAGANUS

М.Д.Жамилова

Магистр унивеситета KIUT

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15304963>

Аннотация: В статье описываются особенности развития игровой деятельности у детей с моторной алалией и специально подобранные методы и приемы, которые позволяют наладить контакт с ребенком и развивать речь.

Ключевые слова: моторная алалия, сюжетно-ролевая игра, стимуляция речевой активности.

Моторная алалия — одна из тяжелых и стойких форм патологии речевой деятельности. Многие дети с моторной алалией не овладевают языком и остаются неговорящими или почти неговорящими даже к моменту поступления в школу. Сложный симптомокомплекс языковых и неязыковых расстройств оказывает отрицательное влияние не только на речевую коммуникацию, но в определенной степени и на развитие познавательной деятельности, а нередко препятствует достижению значимых для формирующейся личности потребностей и стремлений.

Проблема диагностики и организации коррекционной работы при алалии – одна из наиболее важных и основополагающих научно – педагогических проблем в настоящее время, поскольку детей с моторной алалией с каждым годом становится все больше. Все эти факторы говорят о необходимости разносторонних и глубоких знаний об этой форме патологии речевой деятельности, чтобы в будущей практической работе уметь анализировать характер патологии и находить оптимальные пути ее преодоления.

Вместе с тем в теоретической разработке проблемы алалии имеется немало нерешенных вопросов. Все это создает актуальность написания данной программы.

В работах разных авторов выявлены особенности речевого развития и структуры дефекта при алалии на основе применения различных критериев: физиологических, клинических, психологических, лингвистических и других. Описаны различные формы алалий,

разработана методика логопедического воздействия при разных формах недоразвития речи.

Но, несмотря на все имеющиеся разработки теории и практики коррекционно-воспитательного обучения детей, имеющих алалию, до сих пор недостаточно изучен механизм и симптоматика алалии. В практике учителей-логопедов дошкольных учреждений имеется также ряд сложностей в преодолении такого нарушения как алалия: недостаточно продуманна система работы воспитателя и учителя- логопеда по данному направлению; недостаток методической литературы, разработанных коррекционно-развивающих (рабочих) программ по преодолению данного нарушения; нет преемственности между дошкольным учреждением и начальным школьным звеном обучения.

Работа с моторными алаликами строится на общих принципах дошкольной работы, кроме того, вводятся специфические разделы с моторными алаликами: развитие спонтанной речи и слухового внимания, увеличение пассивного и активного словаря ребенка, развитие общей и речевой моторики, логопедическая работа. Параллельно занятиям в группе должна проводиться и работа с родителями ребенка. Одной из центральных задач дошкольной работы с моторным алаликом является воспитание у него речи: эту работу надо начинать с того, чтобы вызвать у ребенка внимание к речи окружающих и потребность в спонтанной речи. Для этого надо поставить ребенка в соответствующие эмоциональные условия. Момент «вызывания речи» является для педагога наиболее трудным и ответственным. (Здесь же встает вопрос о выборе дидактического материала.)

Развитие слухового внимания является одной из первых задач в работе с моторными алаликами.

С самого начала надо фиксировать внимание ребенка на речи педагога и окружающих. Чтобы облегчить ему эту задачу, нужно, чтобы речь, обращенная к нему, была немногословна, понятна и выразительна. Такая речь легче доходит до ребенка и обогащает его пассивный словарь. Работа по развитию слухового внимания тесно связана с развитием спонтанной речи алалика.

Повторенная много раз в одной и той же ситуации фраза вызывает у ребенка желание повторить ее. В новой ситуации ребенку опять нужно напоминать уже произнесенное слово. Вначале, когда начинают появляться у ребенка первые слова или фразы, не следует исправлять

произношения, чтобы не затормозить желание говорить. Однако педагог должен сам четко и правильно повторить неправильно произнесенное слово.

Позднее, когда ребенок уже усвоил технику произношения звуков и их сочетаний, нужно требовать правильного произношения во всех случаях.

Кроме вызывания спонтанной речи у ребенка в процессе эмоциональной игры и путем подражания и повторения надо еще суметь стимулировать его речь в разных ситуациях. Развитие спонтанной речи и слухового внимания обогащает словарь ребенка, сначала пассивный, а потом и активный. Если ребенок не понимает значения какого-нибудь слова, связь произнесенного слова с предметом или действием закрепляется на нескольких примерах: предметах, иллюстрациях и путем драматизации.

Для развития слухового внимания и спонтанной речи у моторного алалика дошкольного возраста самым подходящим материалом являются игрушки, подвижные и настольные игры и связанная с ними речь, которая обогащает и пассивный, и активный словарь ребенка.

Вначале вся работа строится на игровом материале, понятном, интересном и эмоционально захватывающим. Все игровые процессы должны быть максимально оречевлены, вначале очень короткими фразами, словами и даже отдельными звуками и звукоподражаниями.

Проводятся все игры коллективно, так как в коллективной эмоциональной игре легче изживается характерный для моторных алаликов речевой негативизм и скорее прививаются новые слова. Эмоция и движения способствуют выявлению речи.

Полезно начинать с самых простых подвижных игр, например «Игра в поезд», «В лошадки», «Пилить дрова», «Игра в мяч» в нескольких вариантах вначале с простыми, а затем постепенно усложняющимися заданиями и речевым материалом. (Все подвижные игры преследуют также и вторую цель -развить общую моторику алалика.)

Игрушки служат самым лучшим материалом для обогащения словаря ребенка. Каждую игрушку нужно использовать многообразно, повышая интерес ребенка к игрушке и к связанной с ней речи. Игрушки должны быть красивые и разнообразные, чтобы уже одним своим видом они могли привлечь его внимание и стимулировать к игре и речи. (Например, куклы, набор животных, транспорт, посуда и т. д.)

Набор игрушек, изображающих домашних животных, очень хорошо использовать с совсем не говорящими детьми для звукоподражания, очень легкого, эмоционально окрашенного, с которого начинается работа с этой группой детей. Звукоподражания могут быть использованы и как переход к логопедической работе, к звуковым упражнениям.

Настольные игры: лото, предметные лото глаголов и фраз, домино, парные картинки, разрезные картинки, «летающие колпачки» и др. также служат богатым материалом для обогащения словаря ребенка и развития речи. Например, игра «Летающие колпачки» развивает моторику, приучает к элементарным правилам коллективной игры, к счету и дает возможность внести в словарь ребенка такие легкие слова, как «попал», «не попал», «мимо», «плохо», «снова», в определенной ситуации.

В начале работы, пока дети еще не говорят, вместо них говорит педагог, во время игры называя предметы, цвета и т. п. Он дает инструкции, спрашивает, а дети только выполняют, указывают и отвечают на его вопросы кивком, жестом или звуком.

Рассматривание картинок и беседа по ним также развивают в ребенке умение слушать, понимать и вызывают у него спонтанную речь. Отдельные картинки рассматриваются детально, и если ребенок не говорит, педагог его спрашивает, а ребенок лишь указывает — жестом или кивком.

Картинки, иллюстрирующие рассказ или сказку, рассматриваются менее детально, чтобы не разбивать общего впечатления от рассказа. Если картинка заинтересует ребенка, он непременно сам «начнет рассказывать», т. е. даст возможную для него спонтанную речь. Когда рассказывает детям педагог, он должен первоначально проводить эту работу тоже по картинкам или на конкретном материале. Рассказывать нужно короткими, легкими фразами, которые ребенок мог бы легко усвоить и даже повторить. Рассказ нужно разнообразить вопросами, на которые ребенок отвечает, как может.

Чтение коротких рассказов с иллюстрациями должно быть выразительным и прерываться вопросами. Если читаются стихи, нужно дать детям почувствовать их ритм.

Работа начинается по всем разделам одновременно, но логопедической работе должны предшествовать некоторые подготовительные занятия. Надо сначала научить ребенка внимательно слушать и выполнять задания, дисциплинировать его поведение, чтобы

он мог сосредоточить свое внимание на работе, возбудить интерес к занятиям и развить его общую моторику. Кроме подвижных игр в дошкольной группе должны быть введены ритмика и занятия по ручному труду, развивающие мелкие движения пальцев.

Подражание и развитие крупных движений помогают перейти к более мелким движениям и, наконец, к артикуляционным занятиям. Родителям ребенка-алалика важно помочь ребенку адаптироваться в социуме.

Если у ребенка алалия важно вовремя обратиться за помощью к специалистам: врачам, педагогам и психологам. Своевременно оказанная помощь поможет улучшить течение заболевания.

Кроме того, очень важно адаптировать ребенка к жизни в социуме. Перед родителями ребенка-алалика часто встает вопрос: в школе какого вида обучать ребенка? Есть несколько мнений по этому поводу. С одной стороны, диагноз алалия не предполагает инвалидность и, если с ребенком много занимаются педагоги и родители, он может осилить программу обычной школы. С другой стороны, при алалии, школьнику намного проще будет обучаться в специальной речевой школе или классе, программа которых адаптирована под его особенности.

Список литературы:

1. Бобошко И.Е. и др. новые формы работы с детьми раннего возраста // Медработник ДООУ. 2011.
2. Ванюхина Г.А. Экстернат речевой культуры для дошкольников. М., 2009.
3. Волков Б.С., Волкова Н.В. Учим общаться детей раннего возраста: Метод. пособие. М., 2013.
4. Волкова Г.А. Игровая деятельность в устранении заикания дошкольника. М., 1998.
5. Гальцова П.С., Дудка И.С., Ильина О.В. Логопедические сказки для самых маленьких. М., 2015.
6. Утбасарова. У.М ФИЗИОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ИМИТАЦИИ В ОНТОГЕНЕЗЕ“Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar nazariy va amaliy izlanishlar” nomli ilmiy masofaviy onlayn konferensiya <https://doi.org/10.5281/zenodo.14557818> стр-149-153

